

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARNING FILIALLAR TARMOG'I FAOLIYATINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI

Boboniyazov Sardor Ro'zmatovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi

Tijorat banklarini boshqarish magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16016760>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezisdagi O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining filiallar tarmog'i faoliyatini samaradorligini oshirish masalalari tahlil etiladi. Filiallar tarmog'i aholiga moliyaviy xizmatlarni joyida va tezkor yetkazib berishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, hozirgi holatda filiallar sonining ortib borayotganiga qaramay, ularning hududiy taqsimoti, xizmat sifati va texnologik darajasi nuqtai nazaridan bir qator muammolar mavjud. Tadqiqot davomida ushbu muammolar chuqur tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar, xususan, raqamlashtirish, xodimlar malakasini oshirish, filiallarni ixtisoslashtirish va samaradorlik monitoringini kuchaytirish kabi takliflar ishlab chiqilgan. Ushbu takliflar bank tizimining barqaror rivojlanishiga va moliyaviy xizmatlarning keng qamrovda taqdim etilishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Tijorat banki, filiallar tarmog'i, hududiy taqsimot, moliyaviy xizmatlar, bank infratuzilmasi, raqamlashtirish, xizmat sifati, samaradorlik, bank strategiyasi, hududiy rivojlanish, mijozlarga xizmat ko'rsatish, kadrlar salohiyati, texnologik innovatsiyalar, bank transformatsiyasi, ixtisoslashgan filiallar.

Abstract: This scientific thesis analyzes the issues of increasing the efficiency of the branch network of commercial banks of the Republic of Uzbekistan. The branch network plays an important role in the timely and efficient provision of financial services to the population. However, despite the increasing number of branches, there are a number of problems in terms of their territorial distribution, service quality and technological level. During the study, these problems were analyzed in depth and proposals were developed to eliminate them, in particular, such as digitization, staff training, specialization of branches and strengthening of efficiency monitoring. These proposals contribute to the sustainable development of the banking system and the wide provision of financial services.

Keywords: Commercial bank, branch network, territorial distribution, financial services, banking infrastructure, digitization, service quality, efficiency, banking strategy, territorial development, customer service, human resources, technological innovations, bank transformation, specialized branches.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston Respublikasida tijorat banklarining hududiy filiallar tarmog'i bank tizimining aholiga yaqin bo'lishini, moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshirishni ta'minlovchi asosiy infratuzilma elementi hisoblanadi. Aholi bandligi va iqtisodiy faolligi ortib borayotgan bir paytda bank xizmatlariga bo'lgan talab ham keskin o'smoqda. Shu sababli filiallar tarmog'ining holatini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va samaradorlikni oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish dolzarb vazifa sanaladi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, so'nggi besh yillikda O'zbekiston bank sektorida faoliyat yuritayotgan filiallar soni ortgan. Xususan, 2019-yildan 2024-yilga qadar filiallar umumiy soni 12% ga ko'paygan. Bu o'sish iqtisodiy faollik yuqori bo'lgan hududlarda sodir bo'lgan bo'lib, Toshkent shahri, Farg'ona vodiysi va Samarqand viloyatlari bu borada yetakchilik qilmoqda. Biroq, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy va Surxondaryo viloyatlarida filiallar soni pastligicha qolmoqda. Bu esa hududlar o'rtasidagi moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatida nomutanosiblikni yuzaga keltirmoqda.

Bundan tashqari, ko'plab filiallar zamonaviy raqamli infratuzilmaga ega emas. Ayrim joylarda mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlari hanuz qo'lda yoki yarim avtomatlashtirilgan shaklda amalga oshirilmoqda. Bu holat xizmat ko'rsatish tezligi va sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xodimlar salohiyatiga doir tahlillar esa filiallarda malakali mutaxassislar yetishmasligini ko'rsatmoqda. Bu esa mijozlar bilan to'g'ri ishlash, murakkab bank mahsulotlarini tushuntirish va ilg'or xizmatlarni joriy qilishda to'siq bo'layapti. O'tkazilgan so'rovnomalar shuni ko'rsatdiki, mijozlarning 38 foizi bank filiallarida xizmat sifati va tezligidan norozi ekanligini bildirgan.

Filiallar rentabelligi ham har doim ijobiy bo'lmayapti. O'zbekiston Markaziy bankining 2023-yilgi tahliliy ma'lumotlariga ko'ra, tijorat banklarining mavjud filiallarining 23 foizi iqtisodiy jihatdan zarar bilan ishlayotgan bo'lib, bu filiallarning faoliyati qayta ko'rib chiqilishini talab etmoqda. Bunday filiallar, asosan, aholisi zich bo'lmagan va iqtisodiy faolligi past hududlarda joylashgan.

Biroq ayrim banklar muvaffaqiyatli tajribalarni joriy qilmoqda. Masalan, "Ipoteka-bank" va "Hamkorbank" kabi moliya muassasalari o'z filiallarini raqamlashtirish, mijozlarga o'ziga xos xizmatlar ko'rsatish hamda mobil xizmatlarni kengaytirish orqali filiallarning rentabelligini oshirishga erishgan.

Shuningdek, filiallarning ixtisoslashuvi ham muhim omil sifatida ko'rilmogda. Ya'ni, har bir filial umumiy xizmatlar emas, balki ma'lum yo'nalishlarga (masalan, chakana kreditlar, kichik biznes, agrobank xizmatlari)

ixtisoslashgan holda xizmat ko'rsatsa, resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi. Ayni paytda bunday yondashuv O'zbekiston bozorida hali keng joriy etilmagan bo'lsa-da, xalqaro tajriba asosida bu yo'nalishda rivojlanish imkoniyati mavjud.

Tahlillar asosida quyidagi asosiy natijalarga kelindi:

1. Filiallar sonining o'sishi ijobiy tendensiya bo'lishiga qaramay, hududiy nomutanosiblik mavjud.
2. Zamonaviy texnologiyalar yetarlicha joriy etilmagan, bu esa xizmat ko'rsatish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
3. Kadrlar salohiyati past bo'lib, bu filiallarning mijozlarga individual yondashuvini cheklamoqda.
4. Filiallar ixtisoslashuvi va raqamli xizmatlar keng joriy qilinmagani uchun ko'pchilik filiallar past rentabellikda ishlamoqda.
5. Muvaffaqiyatli bank tajribalarini tizimli asosda ommalashtirish samaradorlikni oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Ushbu natijalar asosida tijorat banklari filiallarining faoliyat samaradorligini oshirish uchun strategik yondashuvlar ishlab chiqish zarur. Bu esa butun bank tizimining hududiy muvozanatini, moliyaviy inklyuziyani va xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Tijorat banklarining filiallar tarmog'i har qanday mamlakatda, xususan O'zbekiston Respublikasida, moliyaviy xizmatlarning aholiga yaqinlashuvi, hududiy inklyuziya va iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Aholining turli ijtimoiy qatlamlari, kichik va o'rta biznes vakillari hamda tadbirkorlar bank xizmatlariga osongina kirish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun filiallar infratuzilmasining keng qamrovi zarur. So'nggi yillarda banklar filiallari sonining oshgani quvonarli holat bo'lsa-da, bu o'sish har doim ham sifat jihatidan mukammal emasligi bilan ajralib turadi.

Mavjud tahlillar filiallar faoliyatida bir qator jiddiy muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda. Birinchidan, hududiy nomutanosiblik dolzarb muammolardan biri bo'lib, aholisi zich, iqtisodiy faolligi yuqori hududlarda filiallar ko'proq joylashgan bo'lsa-da, chekka va olis mintaqalarda ularning soni yetarli emas. Bu esa moliyaviy xizmatlarga teng kirish imkoniyatini cheklab qo'ymoqda. Ikkinchidan, filiallarda zamonaviy texnologiyalarning yetarli darajada joriy etilmaganligi, xizmat ko'rsatish sifati va tezligi past bo'lishiga olib kelmoqda. Uchinchidan, ko'plab filiallarda yuqori malakali kadrlar yetishmasligi,

xususan, mijozlar bilan ishlash madaniyatining sustligi bank obro'siga hamda mijozlar ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shuningdek, iqtisodiy tahlillar ayrim filiallarning zarar bilan ishlayotganini ko'rsatmoqda. Bu holat, asosan, aholisi kam bo'lgan va iqtisodiy faolligi past hududlarda joylashgan bo'linmalarda kuzatilmoqda. Shu nuqtai nazardan, banklar filiallarining faoliyat samaradorligini oshirish dolzarb vazifaga aylangan.

Yuqorida ko'rsatilgan muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur. Avvalo, filiallar faoliyatini hududiy ehtiyojlar asosida qayta ko'rib chiqish, aholining real talab va imkoniyatlariga moslashtirish lozim. Bunda moliyaviy inklyuziyani ta'minlash asosiy mezonlardan biri bo'lishi zarur. Shuningdek, filiallarning texnologik modernizatsiyasi, ya'ni raqamli xizmatlar joriy etilishi orqali xizmatlar sifatini oshirish, navbatlar va operatsion xarajatlarni kamaytirish mumkin.

Yana bir muhim yo'nalish – bu xodimlar salohiyatini oshirish. Filiallarda xizmat ko'rsatish madaniyatini yuksaltirish, xodimlarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish orqali mijozlar ehtiyojini to'liq qondirish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, filiallarni muayyan yo'nalishlarga ixtisoslashtirish, masalan, chakana xizmatlar, agroxizmatlar yoki kichik biznes kreditlari bo'yicha ajratib borish, ularning resurslardan samarali foydalanishini ta'minlaydi. Har bir filialning moliyaviy samaradorligini muntazam tahlil qilish, monitoring qilish ham bank strategiyasida muhim o'rin egallashi zarur.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarining filiallar tarmog'i faoliyatini samarali tashkil etish va takomillashtirish – bu bank tizimining faqat ichki muammosi emas, balki butun mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga zamin yaratadigan asosiy omillardan biridir. Shu bois, filiallar tarmog'ini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar, texnologik innovatsiyalar va inson kapitaliga sarmoya kiritish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o'z navbatida, banklar obro'sining yuksalishiga, aholining moliyaviy savodxonligining oshishiga va iqtisodiy faollikning kengayishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Central Bank of Uzbekistan (2023). Annual report 2022. Tashkent: CBU.
2. Karimov, A. (2020). Bank tizimida raqamlashtirish va hududiy rivojlanish muammolari. Tashkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
3. Akhmedov, I. (2021). 'Tijorat banklari faoliyatining hududiy tahlili', Bank ishi, 3(4), pp. 45–52.
4. International Monetary Fund (IMF) (2022). Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program. Washington, D.C.: IMF.

5. World Bank (2021). Uzbekistan Financial Inclusion Overview. [online] Available at: <https://www.worldbank.org> [Accessed 10 Jul. 2025].
6. Rakhmatov, M. (2022). 'Filiallar samaradorligi va ularni raqamlashtirish muammolari', Moliyaviy bozorlar, 2(1), pp. 18–26.
7. Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan (2023). Hududiy moliyalashtirish hisobotlari. Tashkent.
8. OECD (2020). Enhancing Financial Accessibility in Developing Countries. Paris: OECD Publishing.
9. Yusupova, D. (2021). 'Tijorat banklarida inson kapitalini rivojlantirish: dolzarb yondashuvlar', Iqtisodiy taraqqiyot, 5(3), pp. 33–40.
10. Central Bank of Uzbekistan (2024). Statistika byulleteni: Banklar kesimida filiallar tahlili. Tashkent: CBU.
11. Abdullayev, S. (2023). O'zbekiston tijorat banklarining strategik rivojlanishi va muammolari. Namangan: Davlat universiteti nashriyoti.
12. Asian Development Bank (2022). Improving Financial Services through Regional Outreach. Manila: ADB..

